

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза Нормухамедовна КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА СОГЛАСНО ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.....	5
2. Артиков Дилмурод Рахматиллаевич МАЪМУРИЙ ОРГАНЛАР ҚАРОРЛАРИ ВА ҲАРАКАТЛАРИ (ҲАРАКАТСИЗЛИГИ) УСТИДАН МАЪМУРИЙ СУДЛАРГА МУРОЖААТ ҚИЛИШ САБАБЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	12
3. Ergashev Ikrom Abdurasulovich THE IMPROVEMENT OF THE PROMOTION OF SYSTEM OF TAX CULTURE.....	20
4. Нариманов Бекзод Абдувалиевич ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИ ИНСТИТУТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ИШТИРОКИНИ КЕНГАЙТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	26
5. Юлдашева Феруза Улугбековна ЯНГИ ТАҲРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА ФУҚАРОЛАР ДАВЛАТ ХИЗМАТИГА КИРИШДА ТЕНГЛИГИ КАФОЛАТЛАНМОҚДА.....	34
6. Khursanov Rustam Kholmurodovich THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN CONCLUDING CONTRACTS FOR THE PROVISION OF TELECOMMUNICATIONS SERVICES.....	41
7. Тагаева Гузал Кучкаровна КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	48
8. Tojiboyev Akbar Zafar o'g'li AYIRBOSHLANADIGAN QARZ (CONVERTIBLE DEBT/NOTE) SHARTNOMASI MONIYATI: STARTAPLAR MISOLIDA.....	56
9. Тошбоева Робия Собировна КАДАСТРОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ «УМНОГО» (SMART REGULATION) “ИНДИВИДУАЛЬНОГО” ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.....	63
10. Арашов Музаффар Хакимбой ўғли ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАР ВА БИР ГУРУҲ ШАХСЛАРНИНГ БЕЗОРИЛИГИНИ ФАРҚЛАШНИНГ ТУРЛИ МАСАЛАЛАРИ.....	71
11. Исломов Бунёд Очилович МЕКСИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ЖИНОЯТ ҚОНУНЧИЛИГИДА ЖАЗОНИ ЕНГИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	80
12. Исмоилов Шоҳаббос Ғайратжон ўғли РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА.....	87

Исмоилов Шохаббос Ғайратжон ўғли,
 Бухоро шаҳар прокурорининг
 ёрдамчиси, 2-даражали юрист,
 E-mail: shoxa.ismailov2002@gmail.com

РАҚОБАТЧИНИ ОБРЎСИЗЛАНТИРИШ ИНСОФСИЗ РАҚОБАТНИНГ ТУРИ СИФАТИДА

For citation: Ismoilov Shohabbos Gairatjon ugli. DISCREDIT AS A TYPE OF UNFAIR COMPETITION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 4, pp.87-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025407>

АННОТАЦИЯ

Мақолада рақобатчини обрўсизлантиришнинг батафсил тавсифи берилган ва унинг хусусиятлари санаб ўтилган. Бевосита обрўсизлантириш "Рақобат тўғрисида"ги қонун билан тақиқланган инсофсиз рақобат турларидан бири ҳисобланади. Муаллиф қонун ҳужжатлари ва ихтисослаштирилган илмий адабиётларни ҳуқуқий таҳлил қилиш асосида ҳўжалик юритувчи субъектга моддий зарар етказиши ёки корхона номига путур етказиши мумкин бўлган ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатишнинг ўзига хос жиҳатларини тавсифлайди. Муаллиф рақобат муносабатларини ҳуқуқий тартибга солиш тажрибасини умумлаштиради ва рақобатчини обрўсизлантиришнинг алоҳида масалаларини ҳал қилиш масаласида ўз нуқтаи назарини билдиради.

Калит сўзлар: инсофсиз рақобат, рақобатчини бевосита обрўсизлантириш, ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатиш, юридик шахсларнинг ишчанлик обрўси.

Исмоилов Шохаббос Ғайратжон угли,
 Помощник прокурора города Бухары,
 юрист второго класса
 E-mail: shoxa.ismailov2002@gmail.com

ДИСКРЕДИТАЦИЯ КОНКУРЕНТА КАК ВИД НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

АННОТАЦИЯ

В статье представлена развернутая характеристика и рассмотрены признаки прямой дискредитации конкурента, являющейся одним из типов актов недобросовестной конкуренции, запрещенной законом Республики Узбекистан «О конкуренции». На основе юридического анализа правовых норм законодательства, специализированной научной литературы автор раскрывает специфику распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации. Автор обобщает опыт юридической регламентации

конкурентных отношений и предлагает свои решения отдельных проблем квалификации действий хозяйствующих субъектов как актов прямой дискредитации конкурента.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, прямая дискредитация, распространение ложных, неточных или искаженных сведений, деловая репутация юридических лиц.

Ismoilov Shohabbos Gairatjon ugli,
Assistant prosecutor of Bukhara city,
Second Class Lawyer,
E-mail: shoxa.ismailov2002@gmail.com

DISCREDIT AS A TYPE OF UNFAIR COMPETITION

ANNOTATION

The article gives a detailed description of direct discredit and enumerates its features. Direct discredit is one of the types of unfair competition prohibited by the Law «On Competition». On the basis of the legal analysis of the Law regulations and specialized scientific literature the author reveals a specific character of spreading false, inaccurate, or distorted information that may bring material losses to an economical subject or damage their business name. The author sums up experience of legal regulation of competitive relations and expresses his view on how to tackle separate issues of direct discredit.

Keywords: unfair competition, direct discredit, spread of false, inaccurate, or distorted information, legal entities' business names.

Қонунчиликда Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 6 январдаги ЎРҚ-319-сон “Рақобат тўғрисидаги қонун”нинг 4-моддасида ифодаланган адолатсиз рақобат ҳаракатларининг очиқ рўйхати мавжуд. Ушбу моддага кўра, **инсофсиз рақобат** — хўжалик юритувчи субъектнинг ёки шахслар гуруҳининг иқтисодий фаолиятни амалга оширишда афзалликларга эга бўлишга қаратилган, қонунчиликка, иш муомаласи одатларига зид бўлган ҳамда бошқа хўжалик юритувчи субъектларга (рақобатчиларга) зарар етказадиган ёки зарар етказиши мумкин бўлган ёхуд уларнинг ишчанлик обрўсига путур етказадиган ёки путур етказиши мумкин бўлган ҳаракатлари [1].

Шунингдек, ушбу моддада **нотўғри таққослаш** атамаси келтирилган бўлиб, унинг остида рақобатчилар ёки бошқа шахслар томонидан тарқатиладиган, товар ёки молия бозорида айрим хўжалик юритувчи субъектга афзалликлар яратадиган ёхуд хўжалик юритувчи субъектни (рақобатчини) ёки рақобатчи ишлаб чиқарган товарни ёмонловчи ёлғон, ноаниқ ёки бузиб таққослаш тушунилади.

Ихтисослашган илмий адабиётларда бу ҳаракат кўпинча бевосита дискредитация (обрўсизлантириш) деб аталади [2]. Бундай хатти-ҳаракатларни инсофсиз рақобат ҳаракати деб баҳолашда, унинг ёрдамида рақобатдош устунликларга эришиладиган маълумотлар куйидаги шартларга жавоб бериши керак:

- тарқатиш режимида бўлиш;
- ёлғон, ноаниқ ёки нотўғри тақдим этилган деб тавсифланиши;
- рақобатчининг мулкӣ ва (ёки) номулкӣ соҳадаги фаолияти учун салбий оқибатларга олиб келиши хавфига эга бўлиши.

Ахборотга нисбатан “тарқатиш” атамаси миллий қонунчиликда кенг қўлланилади. “Ахборотни тарқатиш” тушунчасининг формуласи Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 7 сентябрдаги ЎРҚ-443-сонли “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонуни 3-моддасида берилган [3]. Ушбу моддага кўра, ҳуқуқий ахборотни тарқатиш деганда номуайян доирадаги шахсларни ҳуқуқий ахборот билан таништиришга қаратилган ҳаракатлар тушунилади.

Қонун чиқарувчи шунингдек ўхшаш тушунчалар – “оммавий ахборот воситалари маҳсулотини тарқатиш” (Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январдаги ЎРҚ-78-сонли “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги Қонуннинг [4] 26-моддаси), “асарни тарқатиш”

(Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексининг 1056-моддаси [5]), “шахсий маълумотларни тарқатиш” (Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 июлдаги ЎРҚ-547-сонли “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонунининг 14-моддаси [6]). тушунчаларидан ҳам фойдаланади.

Оммавий ахборот воситалари маҳсулотларини тарқатиш деганда босма даврий нашрларни сотиш (обуна қилиш, етказиб бериш, тақсимлаш), кўрсатувлар аудио ёки видеоёзувлари, радио, телекўрсатувлар (эшиттириш), кинохроника дастурларини намойиш этиш тушунилади. Маҳсулотнинг асл нусхасини ёки нусхасини сотиш ёки бошқача тарзда бегоналаштириш ҳам тарқатишга киради.

Шахсга доир маълумотларни тарқатиш деганда шахсга доир маълумотларни маълум шахслар доирасига ўтказиш (шахсга доир маълумотларни узатиш) ёки номуайян миқдордаги шахсларни шахсга доир маълумотлар билан танишиш, шу жумладан шахсга доир маълумотларнинг ошкор этилиши, оммавий ахборот воситалари, ахборот ва телекоммуникация тармоқларига жойлаштириш ёки шахсга доир маълумотларга ҳар қандай бошқа усулда киришни таъминлашга қаратилган ҳаракатлар тушунилади.

Фуқароларнинг шаъни ва кадр-қимматини ёки фуқаролар ва юридик шахсларнинг ишчанлик обрўсини камситувчи маълумотларни тарқатиш деганда ахборотни матбуотда эълон қилиш, радио ва телевидение орқали эфирга узатиш, кинохроника дастурлари ва бошқа оммавий ахборот воситаларида намойиш этиш, судга берилган ҳужжатларда тақдим этиш, оммавий чиқишлар, мансабдор шахсларга йўлланган аризалар ёки бошқа бир, шу жумладан оғзаки шаклда, бир нечта ёки камида битта шахсга берилган хабарлар тушунилади. Бундай маълумотни уларда кўрсатилган шахснинг ўзига етказиш уларни тарқатиш деб тан олинмайди.

Обрўсизлантирувчи маълумотни тарқатиш билан боғлиқ ҳаракатларни таҳлил қилишда мутахассислар кўпинча охириги тушунчага таянадилар [7].

Жумладан, В.А.Дозорцев ахборотни тасарруф этиш механизмини таҳлил қилар экан, хусусан, ахборотни тасарруф этиш “ахборотни узатишда, шу жумладан уни маълум бир шахсга (шахслар гуруҳига) бериш ёки уларни оммавий равишда, номуайян шахслар доирасида тарқатишда, уларнинг моддий шаклидан қатъий назар, улар ҳақида маълумот беришда ифодаланишини” таъкидлайди [8].

Амалиётда муайян ахборотни тарқатиш ҳаракати шаклидаги инсофсиз рақобат ҳаракатини квалификация қилишда, унинг тарқатиш механизмини ҳамда тарқатилаётган ахборотнинг характерини ҳам ҳисобга олиш муҳим. Ахборотни тарқатиш механизми остида, бу ерда уларни тарқатиш воситалари, хусусан: босма нашрлар, аудио ва видео ёзувлар, радио ва телевидение дастурлари, кинохроникалар, нутқлар ва баёнотлар, ахборот ва телекоммуникация тармоқлари тушунилади. Масалан, радиоэшиттириш орқали рақобатчини обрўсизлантирувчи маълумотлар тарқатилган бўлса, оммавий ахборот воситалари маҳсулотларини тарқатиш билан бир қаторда, рақобатчини обрўсизлантириш ҳаракати ҳам кузатилади.

Тарқатилаётган ахборотнинг моҳияти деганда уларнинг мазмуни тушунилади. Агар, масалан, маълумотлар маълум бир шахсга тегишли ёки бундай маълумотлар асосида аниқ билинадиган жисмоний шахс - яқка тартибдаги тадбиркорга тегишли маълумотларни ўз ичига олган бўлса, шахсга рақобатчини обрўсизлантирувчи маълумотлар тарқалиши амалда мавжуд бўлади.

Уларнинг тарқалишини инсофсиз рақобат ҳаракати деб эътироф этиш учун маълумотлар ёлғон, ноаниқ ёки бузилган деб тавсифланиши керак. Амалдаги қонунчилик ушбу сифат кўрсаткичларини очиб бермайди ва улар юридик эмас, баҳоловчи аҳамиятга эга.

Ёлғон маълумот деганда тўлиқ ёки қисман ҳақиқатга тўғри келмайдиган атайлаб бузиб кўрсатилган маълумот тушунилади керак.

Ноаниқ маълумот – қисман ҳақиқатга мос келмайдиган, лекин уни тарқатувчи шахснинг тасаввурларига мос келадиган маълумот.

Бузилган маълумот деганда ҳақиқатга мутлақо мос келмайдиган, лекин уни тарқатувчи шахснинг тасаввурларига мос келадиган маълумот тушунилади.

Рақобатчини обрўсизлантириш мақсадида тарқатилган ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотлар, мазмун жиҳатидан рақобатчининг шахсига ҳам, унинг тадбиркорлик фаолияти доирасига ҳам тегишли бўлиши мумкин.

Ҳақиқатга тўғри келмайдиган маълумотларнинг бир қисми обрўсизлантирувчи маълумот сифатида таснифланиши мумкин. Бундай маълумотлар тариқасида фуқаро ёки юридик шахс томонидан амалдаги қонун ҳужжатлари ёки ахлоқ меъёрлари бузилганлиги ҳақидаги даъволар (инсофсиз ҳаракат қилиш, меҳнат, кундалик ҳаётда ахлоқсиз хатти-ҳаракатлари ва ишлаб чиқариш, иқтисодий ва ижтимоий фаолияти, тадбиркорлик фаолиятини обрўсизлантирадиган бошқа маълумотларни) ўз ичига олган ҳақиқатга тўғри келмайдиган, фуқаронинг шаъни ва қадр-қимматини ёки юридик шахснинг ишчанлик обрўсини камситувчи маълумотлар намоён бўлади.

Амалдаги рақобат тўғрисидаги қонун тарқатилаётган ёлғон, ноаниқ ёки бузилган маълумотлар туҳмат тусига эга бўлишини талаб қилмайди. Шу билан бирга, агар туҳматдан иборат маълумот ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатувчи белгиларни ўз ичига олган бўлса ва рақобатчининг мулкӣ ва (ёки) номулкӣ соҳадаги фаолияти учун салбий оқибатларга олиб келиши хавфи мавжуд бўлса, обрўсизлантирувчи маълумотни тарқатиш инсофсиз рақобат ҳаракати сифатида баҳоланиши керак.

Хўжалик юритувчи субъектга зарар етказиш ёки унинг ишчанлик обрўсига путур етказиш имкониятига эга бўлмаган ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатиш рақобатчини обрўсизлантирадиган ҳаракатлар сифатида қаралмаслиги керак.

Рақобат тўғрисидаги қонунчилик, рақобатчини обрўсизлантирмайдиган ҳаракатлар сифатида (гарчи қонун чиқарувчи буни тўғридан-тўғри билдириб ўтмаса ҳам, аммо, буни назарда тутуди) рақобатчини конструктив танқид қилиш, рақобатчи ва унинг тадбиркорлик фаолияти тўғрисидаги баҳоловчи маълумотларни тарқатиш ҳаракатлари, шунингдек, сатирик ва юмор тарзидаги ахборотни тарқатиш тушунилиши лозим.

Муайян маълумотларни тарқатишни тақиқлар ва бундай тарқатишни инсофсиз рақобат ҳаракати деб баҳолар экан, қонун чиқарувчи ушбу маълумотлар тегишли бўлган шахслар доирасини белгиламайди, қоида тариқасида, бу рақобатчи ва унинг бизнес манфаатлари доираси тўғрисидаги маълумотлардир. Шу билан бирга, ушбу шахслар доирасига ўзи ва тадбиркорлик фаолияти тўғрисида ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатувчи тадбиркорлик субъектлари ҳам кириши мумкин.

Агар рақобатчи ҳақидаги маълумотлар, қоида тариқасида, салбий бўлса, ўзининг фаолияти ҳақидаги маълумотлар ижобий бўлади, гарчи аслида ёлғон, ноаниқ ёки нотўғри тақдим этилган бўлса ҳам. Бундай ижобий маълумотни тарқатиш асосан реклама орқали амалга оширилади. Бироқ бу ерда қонун чиқарувчи томонидан нотўғри (инсофсиз) рекламани тақиқлаш шаклида тўсиқ қўйилади (Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 7 июндаги ЎРҚ-776-сонли "Реклама тўғрисида"ги қонуннинг 5-моддаси [9]). Жумладан, ноаниқлиги, бир хил маъноли бўлмаганлиги, бўрттириб юборилиши, яшириб кетилиши, тарқатилиш вақти, жойи ва усулига нисбатан талабларнинг ҳамда қонунчиликда назарда тутилган бошқа талабларнинг бузилиши натижасида рекламадан фойдаланувчиларни чалғитадиган ёки чалғитиши мумкин бўлган, юридик ва жисмоний шахсларга, шунингдек жамият ҳамда давлат манфаатларига моддий зарар ва маънавий зиён етказиши мумкин бўлган реклама нотўғри реклама деб тан олинади.

Ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатилган маълумотларни тарқатиш қонун чиқарувчи томонидан, агар бундай тарқатиш хўжалик юритувчи субъектга зарар етказиши ёки унинг ишчанлик обрўсига путур етказиши мумкин бўлса, инсофсиз рақобат ҳаракати деб ҳисобланади.

Ушбу ҳаракатнинг хўжалик юритувчи субъектга зарар етказиш ёки унинг ишчанлик обрўсига путур етказиш нуқтаи назаридан қонун чиқарувчи томонидан тақиқланган инсофсиз рақобат умумий тушунчасининг алоҳида ҳолати сифатида кўриб чиқилиши керак.

Хўжалик юритувчи субъект - рақобатчининг ишчанлик обрўсига етказилган ҳақиқий йўқотишлар ва ҳақиқий зарар умумий норма таркибидан чиқариб ташланади. Шунинг учун,

бу ҳолда, потенциал йўқотишлар таркиби хўжалик юритувчи субъект - рақобатчи томонидан амалга оширилиши керак бўлган келажакдаги харажатлар, шунингдек, бой берилган фойдани ҳисобга олиши керак [10]. Хўжалик юритувчи субъектнинг ишчанлик обрўсини камситиш натижасида етказилган мулкӣ ва номулкӣ зарар кўриб чиқиладиган инсофсиз рақобат ҳаракатига нисбатан потенциал зарар деб таснифланиши керак.

Обрўсизлантириш – бу хўжалик юритувчи субъектга зарар етказиши ва (ёки) унинг ишчанлик обрўсига путур етказиши мумкин бўлган маълумот, шу жумладан:

бошқа хўжалик юритувчи субъект - рақобатчи томонидан сотувга қўйилган маҳсулот сифати ва истеъмол хусусиятлари, бундай маҳсулотнинг мақсади, уни ишлаб чиқариш ёки ишлатиш усуллари ва шартлари, бундай маҳсулотни қўллашдан кутиладиган натижалар, унинг маълум шартларга мувофиқлиги;

бошқа хўжалик юритувчи субъект-рақобатчи томонидан сотувга таклиф этиладиган товарлар миқдори, бундай товарларнинг бозорда мавжудлиги, уларни маълум шароитларда сотиб олиш имконияти, бундай товарларга бўлган талабнинг ҳақиқӣ миқдори;

товар бошқа хўжалик юритувчи субъект - рақобатчи томонидан сотувга таклиф қилинадиган шартлар, хусусан, товарнинг нархи ҳақида бузиб кўрсатишдан иборат.

Ушбу таққ Саноят мулкӣни ҳимоя қилиш бўйича Париж конвенцияси 10.бис-моддаси 3-банди 2-кичик бандига мутлақо мос келади, унга мувофиқ инсофсиз рақобат остида рақобатчининг бизнеси, маҳсулоти ёки саноят ва тижорат фаолиятини обрўсизлантириш имкониятига эга бўлган тижорат фаолиятидаги ёлгон айбловлар сифатида белгиланади.

Айни дамда, обрўсизлантириш рақобатчи, унинг товарлари ва хизматлари ҳақида нотўғри маълумотларни тарқатиш орқали истеъмолчиларни ўз маҳсулотларига жалб қилишни мақсад қилади.

Агар хўжалик юритувчи субъект томонидан рақобатчи хўжалик юритувчи субъектга нисбатан у ёки бу тарзда қайд этилиши мумкин бўлган маълумотлар тарқатиш амалга ошириладиган бўлса, ва бундай шахс тарқатилган маълумотлар ишончилигини исботлай олмаса, бундай ҳаракатлар инсофсиз рақобат деб баҳоланади.

Обрўсизлантириш аниқ субъект ёки шахслар гуруҳига тўғридан-тўғри қаратилган бўлишига қарамай, бундай ҳаракатлар нафақат улар учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин: агар бирон бир ишлаб чиқарувчи ёки унинг маҳсулоти тўғрисидаги маълумотлар ёлгон бўлиб чиқса, у ҳолда ҳар қандай истеъмолчи алданган, зарар кўрган бўлиши мумкин.

Шу билан бирга, субъект ўзи ҳақида нотўғри маълумот тарқатган ҳолда, рақобатчини обрўсизлантириш мақсади бўлмаган, вазиятлар истисно қилинмайди.

Моддий ҳуқуқнинг ушбу қондасини қўллашда, бундай ҳаракат бозор иштирокчилари ўртасида маълум бир бозор сегментидаги мижозларни чалғитиши ва уларнинг манфаатларини инсофсиз иштирокчи учун зарур бўлган бўлган маълум умидларни келтириб чиқариши ёки чиқармаслигини аниқлаш керак.

Хўжалик юритувчи субъектнинг нотўғри йўл тутишга қаратилган хатти-ҳаракатларини инсофсиз рақобат ҳаракати сифатида баҳолаш учун истеъмолчиларнинг танловига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган қуйидаги ҳолатлар муҳим бўлади:

ишлаб чиқариш характери (товар ишлаб чиқариш амалга ошириладиган, истеъмолчи учун муҳим бўлган шарт-шароитлар, жумладан, иқлим шароитлари);

ишлаб чиқариш усули (товарларни ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологиялар, бутловчи материаллар, товарларни ишлаб чиқариш учун техник шартлар ва бошқалар);

ишлаб чиқарилган жой (худудидан товар ишлаб чиқарилган мамлакат, шаҳар ёки вилоят);

истеъмол хусусиятлари;

маҳсулот сифати;

товарлар ишлаб чиқарувчиси.

Рақобатчини обрўсизлантириш каби, чалғитиш ҳам ўз маҳсулотларига эътибор қаратишни мақсад қилади. Бироқ рақобатчини обрўсизлантириш ҳолатларидан фарқли ўлароқ, бу ерда биз рақобатчига қарши хужумлар ҳақида эмас, балки ўз маҳсулотига нисбатан

адолатсиз баёнотлар ҳақида гапирамиз. Бу инсофсиз рақобатнинг энг кенг тарқалган шаклларида биридир.

“Чалғитиш” тушунчаси била туриб ёлғон гаплар билан чекланмайди. Ҳақиқатга мос келадиган баёнотлар ҳам, агар у ёки бу сабабларга кўра маҳсулот ҳақида нотўғри тасаввурлар яратишга қодир бўлса, чалғитувчи бўлиши мумкин. Бунда, бу ерда зарар етказишга қасд ва ният муҳим эмас.

Нотўғри таққослаш

Хўжалик юритувчи субъектни ва (ёки) унинг товарларини бошқа хўжалик юритувчи субъект - рақобатчи ва (ёки) унинг товарлари билан нотўғри таққослаш орқали инсофсиз рақобатга йўл қўйилмайди, жумладан:

"энг яхши", "биринчи", "энг биринчи", "энг зўр", "фақат", "ягона", "мутлак" каби сўзлар, бошқа сўзлар ёки таассурот яратувчи белгилар, ёки ушбу сўзларни ўз ичига олган, хўжалик юритувчи субъектининг бошқа хўжалик юритувчи субъект - рақобатчи ва (ёки) унинг маҳсулотидан устунлигини объектив рпавишда тасдиқлайдиган ўзига хос хусусиятлар ёки таққослаш параметрлари кўрсатилмаган таққослаш ёлғон, ноаниқ ёки бузиб кўрсатиш ҳисобланади;

бошқа хўжалик юритувчи субъект - рақобатчи ва (ёки) унинг маҳсулоти билан таққослаш, бунда таққосланадиган ўзига хос хусусиятлар ёки параметрлар кўрсатилмаган ёки таққослаш натижалари объектив тасдиқланмаган;

фақат аҳамиятсиз ёки таққосланмайдиган фактларга асосланиб, рақобатчи хўжалик юритувчи субъектнинг фаолиятига ва (ёки) унинг маҳсулотига салбий баҳо берган ҳолда бошқа хўжалик юритувчи субъект – рақобатчи ва (ёки) унинг маҳсулоти билан таққослаш.

Шундай қилиб, таққослашнинг нотўғрилиги хўжалик юритувчи субъектнинг ўз маҳсулотининг рақобатчи маҳсулотидан устунлигини тасдиқлашда, бу устунлик талаб қилинадиган ҳеч қандай мезонни кўрсатмасдан, шунингдек, даъво қилинган устунликни асосламасдан (далилсиз) ифодаланишда намоён бўлади.

Инсофсиз рақобатнинг ушбу шакли ўзини алоҳида (мустикал) усул сифатида ёки рақобатчини обрўсизлантириш ёки чалғитишга қаратилган ҳаракатларнинг бир қисми сифатида намоён қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 6 январдаги ЎРҚ-319-сон “Рақобат тўғрисидаги қонун” // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2012 й., 1-сон, 5-модда (Law of the Republic of Uzbekistan dated January 6, 2012 No. 319 "Law on Competition" // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2012, No. 1, Article 5)
2. Парашук С. А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии). М., 2002. С. 210. (Parashchuk S. A. Competition law (legal regulation of competition and monopoly). М., 2002. P. 210.)
3. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 7 сентябрдаги ЎРҚ-443-сонли “Ҳуқуқий ахборотни тарқатиш ва ундан фойдаланишни таъминлаш тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 36-сон, 944-модда (The Law of the Republic of Uzbekistan dated September 7, 2017 No. O’RQ-443 "On the dissemination of legal information and ensuring its use" // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2017, No. 36, Article 944)
4. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 15 январдаги ЎРҚ-78-сонли “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 3-сон, 20-модда (The Law of the Republic of Uzbekistan dated January 15, 2007 No. ORQ-78 "On Mass Media" // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 3, Article 20)
5. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси (иккинчи қисми) // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1996 й., 11-12-сон, 1-модда (Civil

- Code of the Republic of Uzbekistan (second part) // Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 11-12, Article 1)
6. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 2 июлдаги ЎРҚ-547-сонли “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги Қонуни // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.07.2019 й., 03/19/547/3363-сон (The Law of the Republic of Uzbekistan dated July 2, 2019 No. O'RQ-547 "On Personal Data" // National database of legal documents, 03.07.2019, No. 03/19/547/3363)
 7. Тотьев К. Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов конкуренции и монополий): Учебник для вузов. М., 2003. С. 273; Паращук С. А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии) М, 2002. С.210 (Totiev K. Yu. Competition law (legal regulation of the activities of subjects of competition and monopolies): Textbook for universities. М., 2003. S. 273; Parashchuk S. A. Competition law (legal regulation of competition and monopoly) М, 2002. P.210)
 8. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие . Система . Задачи кодификации: Сб. статей . М ., 2003 . С.127. (Dozortsev V. A. Intellectual rights: The concept. System . Codification tasks: Sat. articles. М ., 2003 . P.127)
 9. Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 7 июндаги ЎРҚ-776-сонли "Реклама тўғрисида"ги қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 08.06.2022 й., 03/22/776/0498-сон (Law of the Republic of Uzbekistan dated June 7, 2022 No. O'RQ-776 "On Advertising")
 10. Khamidov, N. (2022). Conditions enabling the commission of some transnational organized crimes.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000